

ISSN 2637-1952 (Print)
ISSN 2637-191X (Online)

16. Naučno-stručni skup
Studenti u susret nauci – StES 2023

ZBORNİK RADOVA

Medicinske i zdravstvene nauke

16th scientific conference
Students encountering science – StES 2023

PROCEEDINGS

Medical and Health Sciences

Banja Luka
2023.

Izdavači:
Univerzitet u Banjoj Luci,
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Za izdavača:
Prof. dr Aleksandar Ostojić
Andrej Ševa

Urednici:
Aleksandra Babić, Milan Stupar

Lektor za srpski jezik:
Aleksandra Savić

Lektor za engleski jezik:
Milica Guzijan

Štampa:
Mikro print s. p. Banja Luka

Tiraž: 25

Naučni odbor:
Prof. dr Aleksandar Ostojić, prof. dr Milica Balaban, prof. dr Đorđe Savić,
prof. dr Dragan Gligorić, prof. dr Zorana Kovačević, prof. dr Milenko Krajišnik,
prof. dr Pero Sailović, prof. dr Vlade Simović, prof. dr Nenad Ponorac,
prof. dr Aleksandra Petrašević, prof. dr Srđan Dušanić.

Recenzenti:
Prof dr. Aleksandra Marković, prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, prof. dr Milorad Vujnić,
prof.dr Igor Sladojević, doc. dr Nataša Bubić Pajić, doc.dr Biljana Gatarić,
doc. dr Nataša Pilipović Bročeta, prof. dr Tanja Šobot, prof. dr Nenad Ponorac,
prof. dr Vesna Ljubojević, prof. dr Milka Mavija, prof. dr Zlatan Stojanović,
prof. dr Mira Spremo, prof. dr Vesna Ećim Zlojutro, prof. dr Nataša Stojaković,
doc. dr Gabrijela Malešević, prof. dr Duško Vulić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Slaviša Đuričić,
prof.dr Nela Rašeta Simović, prof. dr Mirko Stanetić, doc.dr Dragana Roganović,
prof.dr Janja Bojanić, TA Nebojša Mandić Kovačević, doc. dr Relja Suručić,
prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Ana Golić Jelić, doc.dr Anđelka Račić,
doc. dr Goran Marošević, doc. dr Jelena Jovanić, prof. dr Zoran Vujković, doc. dr Saša Marin,
prof. dr Goran Spasojević, prof. dr Peđa Kovačević, prof. dr Nataša Trtić,
prof. dr Marija Obradović, doc.dr Dragana Stojisavljević, prof. dr Marija Burgić Radmanović,
prof. dr Siniša Škondrić, doc. dr Mirjana Đermanović, prof. dr Željka Kojić,
doc. dr Ognjenka Janković, prof. dr Olivera Dolić, prof. dr Vlastimir Vlatković,
prof. dr Verica Pavlić

PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA PACIJENTA NAKON SUPRAKONDILARNOG PRELOMA NADLAKATNE KOSTI: PRIKAZ SLUČAJA

Autor: MILICA STANIĆ

e-mail: milicastanic01@gmail.com

Mentor: Prof. dr Rastislava Krasnik

Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad (IZZZDIOVNS), Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Suprakondilarni prelomi nadlaktatne kosti česti su u dečjem uzrastu i u 95% slučajeva mehanizam nastanka je pad na prekomerno opruženu ruku. Jedan od glavnih zadataka nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti kod dece je vraćanje fiziološkog obima pokreta lakta i podlakta, za šta je od vitalnog značaja primena rehabilitacionog tretmana. Ova vrsta preloma predstavlja javno zdravstveni problem.

Cilj: Prikazati rehabilitacioni proces i proceniti funkcionalni status kod pacijenata nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti.

Materijal i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je jednog ispitanika (prikaz slučaja), ženskog pola, starosti 7 godina, primljenog na stacionarni rehabilitacioni tretman, na Kliniku za dečju habilitaciju i rehabilitaciju IZZZDIOV Novi Sad, Srbija, četiri nedelje nakon hirurškog zbrinjavanja (re)frakture suprakondilarnog preloma desne nadlaktice, dominantne ruke. Studija je rađena od 3. 7. 2023. god. do 10. 7. 2023. god., uz prethodno obaveštenje/informisani pristanak roditelja i saglasnosti Etičke komisije IZZZDIOV Novi Sad. Korišćeni su anamnestički, dijagnostički i terapijski podaci dobijeni uvidom u medicinsku dokumentaciju, kao i podaci dobijeni popunjavanjem upitnika za procenu funkcionalnog statusa gornjih ekstremiteta (DASH – kratka verzija) i skala za procenu bola (vizuelna i numerička).

Zaključak: Primenom rehabilitacionog tretmana nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti postiže se dobar funkcionalan ishod i vraćanje nivoima aktivnosti svakodnevnog života (ADŽ) kao pre nastanka povrede.

Ključne reči: Suprakondilarni prelom; deca; rehabilitacija.

UVOD

Suprakondilarni prelom nadlaktatne kosti je ekstraartikularni prelom, karakterističan za dečji uzrast. U najvećem broju slučajeva (95%), rezultat je pada na (prekomerno) opruženu ruku, a 5–30% ovih preloma povezano je sa vaskularnim i povredama perifernih nerava. Godišnja incidenca suprakondilarnih preloma nadlaktatne kosti je 70 na 100 000 dece i u toku poslednje decenije u porastu je za 28%, što posledično povećava stopu hirurških intervencija. Ova vrsta preloma predstavlja javno zdravstveni problem [1–4]. Ortopedski tretman se najčešće sastoji od imobilizacije, za frakturu bez dislokacije, repozicije, Kirschnerovih igli i vertikalnog skeletnog proširenja za dislokaciju, sekundarne hirurške repozicije i fiksacije za komplikovane slučajeve. Povreda predstavlja najčešći uzrok kontrakture lakatnog zgloba, ali trajanje imobilizacije tokom faze zarastanja preloma kostiju takođe može doprineti funkcionalnom deficitu. Neophodno je skratiti vreme imobilizacije što je više moguće, kako bi funkcionalni oporavak bio što lakši [4–7]. Limitirana pokret-

ljivost lakatnog zgloba i/ili podlaktice nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti i oslabljena snaga hvata šake mogući su nalazi kod ovih pacijenata. Pokreti u zglobu lakta mogu biti ograničeni u različitom stepenu nakon uklanjanja imobilizacije. Zanimljivo je da deca imaju tendenciju da ne pomeraju zahvaćeni ekstremitet zbog straha ili bola, stoga pojava ukočenosti zgloba lakta nakon operacije brine roditelje. Za stariju decu i adolescente period oporavka je produžen, a rizik od nastanka komplikacija se povećava sa godinama starosti [4–6].

Svrha rehabilitacije nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti je vraćanje funkcije gornjeg ekstremiteta i sprečavanje nastanka komplikacija. Za to se koriste brojni terapijski modaliteti: kineziterapija (terapija pokretom), termoterapija (topla i hladna diferentna zona) radna terapija i elektroterapija. Povratak fiziološkog obima pokreta lakta nakon tretmana suprakondilarne frakture nadlaktatne kosti predstavlja važan zadatak. Evaluacija ovoga parametra najčešće se meri objektivno, merenjem obima pokreta. Dugoročni funkcionalni ishod meri se korišćenjem standardizovanih alata. Jedan od tih alata je i modifikovani upitnik za procenu funkcije ruke, ramena i šake [4–6].

PRIKAZ

Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je jednog ispitanika (prikaz slučaja), ženskog pola, starosti 7 godina, primljenog na stacionarni rehabilitacioni tretman, na Kliniku za dečju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (IZZZDIOV) Novi Sad, Srbija, četiri nedelje nakon hirurškog zbrinjavanja (re)frakture suprakondilarnog preloma desne nadlaktice, dominantne ruke. Povreda je nastala kao posledica pada sa bicikla, hirurški je zbrinuta u prvih 24 h i postavljena je nadlaktatna gipsana imobilizacija u trajanju od tri nedelje. Od prethodne povrede, koja je nastala pri padu u nivou, tokom igre, prošlo je godinu dana. Studija je rađena od 3. 7. 2023.god. do 10. 7. 2023.god., uz prethodno obaveštenje/informisani pristanak roditelja i saglasnosti Etičke komisije IZZZDIOV Novi Sad. Korišćeni su anamnestički, dijagnostički i terapijski podaci dobijeni uvidom u medicinsku dokumentaciju, kao i podaci dobijeni popunjavanjem upitnika za procenu funkcionalnog statusa gornjih ekstremiteta (*DASH* – kratka verzija) i skala za procenu bola (vizuelna i numerička).

Rehabilitacioni tretman obuhvatio je fizikalni i kineziterapijski program, sproveden u trajanju od dve nedelje u kontinuitetu. Tretman je bio individualan, prilagođen funkcionalnom statusu pacijenta i propisan od strane ordinirajućeg lekara, supspecijaliste dečje fizikalne medicine i rehabilitacije.

Na prvom, ambulantnom, pregledu supspecijaliste dečje fizikalne medicine i rehabilitacije bio je prisutan zavojni materijal u predelu podlaktice, desnostrano. Ispitanica je aktivno mogla izvršiti fleksiju do 90°, minimalnu ekstenziju, uz ograničenu pro i supinaciju. Mogla je formirati pesnicu i izvesti opoziciju prstiju. Nije bilo narušenog senzibiliteta u regiji dostupnoj pregledu.

Pri prijemu na stacionarno lečenje, opisano je prisustvo ograničenog obima pokreta u desnom laktu i podlaktici. Ispitanica je aktivno izvršavala fleksiju desnog lakta do 115°, do potpunog opružanja nedostajalo joj 45°, supinacija je bila uredna, pronacija ograničena pri krajnjoj amplitudi pokreta, a isto je važno i za dorzalnu i volarnu fleksiju ručja. Bio je prisutan i snižen stisak šake desnostrano. Nije bilo ispada senzibiliteta gornjih ekstremiteta.

Rehabilitacioni tretman obuhvatao je kineziterapiju, program vežbi (aktivnih, aktivno-potpomognutih i pasivnih) prilagođenih funkcionalnom statusu pacijenta, termoterapiju (parafinsko pakovanje) u trajanju od 20 minuta (uvodna procedura), elektroforezu kalijum jodidom (KJ), u trajanju od 20 minuta, hidroterapiju (hidrokineziterapija u Habard kadi) u trajanju od 20 min i radnu terapiju u trajanju od 30 minuta (funkcionalna, uz

upotrebu kontinuiranog pasivnog pokreta (*Continious passive motion – CPM*).

Merni instrumenti korišćeni za kreiranje, evaluaciju i korekciju kineziterapijskog programa bili su merenje obima pokreta (*Range Of Motion – ROM*) goniometrom, upitnik za procenu funkcionalnosti gornjih ekstremiteta (*DASH – kratka verzija*) i skale za procenu bola (vizuelna i numerička).

Merenje obima pokreta (*ROM*) predstavlja bazičnu proceduru za evaluaciju u fizikalnoj terapiji. Merenje obima pokreta i pravilna interpretacija rezultata značajno utiču na terapijske intervencije. Evaluacija se sprovodi instrumentom koji je standardizovan i naziva se goniometar (Slika br. 1). Za merenje fleksije i ekstenzije, goniometar je bio centriran na distalnom humerusu da bi se približio osi ekstenzije – fleksije lakta. Kraci goniometra postavljeni su paralelno sa osom humerusa i podlaktice (Slika br. 2A). Da bi se izmerila pronacija i supinacija podlaktice, ruka je stabilizovana na zidu grudnog koša, a lakat je savijen do 90 stepeni. Neutralni položaj je bio sa ispruženim palcem u ravni sa humerusom. Jedan krak goniometra bio je u ravni sa radijalno abduciranim palcem, dok je druga ruka ostala u vertikalnom položaju (Slika br. 2B). Kod većine fizioterapeuta ova metoda evaluacije je najsvestraniji i najviše korišćen instrument u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Potrebno je da evaluaciju uvek vrši isti fizioterapeut kako bi se redukovala mogućnost greške i razlike u merenju.

Slika 1. Goniometar

Slika 2. Merenje obima pokreta: A) fleksija-ekstenzija; B) pro-supinacija

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire (DASH) predstavlja upitnik za procenu funkcionalne sposobnosti ruke, ramena i šake i u visokoj je korelaciji sa funkcionalnim stanjem gornjih ekstremiteta. Originalni *DASH* upitnik sastoji se od 30 pitanja koja se bave procenom dnevnih aktivnosti, rutine i sposobnosti učešća u svakod-

nevnom životu, kao i socijalnih aktivnosti tokom prethodne nedelje i aktivnosti koje su redukovane usled prisustva bola. Preveden je na veliki broj svetskih jezika, među kojima je i srpski jezik. Za popunjavanje ovog upitnika od 30 pitanja koristi se petostepena skala (od 1 do 5), na kojoj ocena 1 znači da se data aktivnost izvodi bez teškoća, dok ocena 5 označava nemogućnost obavljanja navedene aktivnosti. Sva pitanja odnosila su se na period nakon uklanjanja imobilizacije. Ukupan rezultat dobija se sumiranjem podataka i u rasponu je od 0 (bez invaliditeta) do 100 (potpuni invaliditet). Test nije validan ako se ne dobiju odgovori na više od 10% pitanja. Za bolju pouzdanost savetuje se interval od jedne do dve nedelje test-retest, dok pojedini autori koriste upitnik u dva uzastopna dana [5, 8–10].

Dokumentovanje ishoda lečenja suprakondilarnih preloma nadlaktatne kosti korišćenjem kratke forme upitnika *DASH* (*Quick DASH*) može pomoći u generisanju važnih podataka koji nedostaju o ishodima lečenja ovih preloma. Predstavlja validiran alat za funkcionalnu evaluaciju i koristi se kod pacijenata sa poremećajima funkcionisanja gornjeg ekstremiteta, kao što su rame, lakat, podlaktak i šaka. Konstruktivna validnost *DASH* skora procenjena je uspostavljanjem njegove korelacije sa upitnikom *Short Form 36* (*SF-36*), koji se koristi za merenje zdravstvenih ishoda kod pacijenata sa muskuloskeletnim oboljenjima. *DASH* upitnik umereno dobro korelira sa *SF-36* i predstavlja validnu meru zdravstvenog statusa pacijenata sa različitim poremećajima gornjih ekstremiteta [11–13].

Danas se procena bola oslanja na subjektivnu procenu, zbog nedostatka objektivnih bi-hemijskih markera. Primenjuju se različite skale koje uglavnom procenjuju intenzitet bola. Dve takve skale, numerička skala ocenjivanja i vizuelno analogna skala, koriste se od 1950. godine. Numerička skala za procenu bola (*Numerical Rating Scales – NRS*) grafički je prikazana tako da intenzitet bola odgovara nekom broju (0–5 ili 0–10). Jednostavna je za primenu u proceni intenziteta bola, koristi se kod prvih i kontrolnih procena bola kod ispitanika radi procene efikasnosti primenjenih terapijskih intervencija, gde oznaka 0 predstavlja odsustvo bola, a maksimalna ocena 5 ili 10 predstavlja „najgori mogući bol”. Vizuelno analogna skala (*Visual Analogue Scale – VAS*) predstavlja kombinovano slikovno-numeričku skalu od 0 do 10, od pacijenta se traži vizualizacija njegovog bola. Pogodna je za procenu intenziteta bola kod dece i osoba sa intelektualnim poteškoćama. Iako su mnoge studije pokazale visoku korelaciju između *VAS* i *NRS*, *NRS* pokazuje veću usklađenost i lakoću upotrebe u poređenju sa *VAS* [14–22].

Desno		Levo		
II	I	Pokret	I	II
130°	115°	Flex	130°	130°
0°	-45°	Ext	0°	0°
80°	70°	Pro	80°	80°
90°	90°	Sup	90°	90°
75°	65°	DF	75°	75°
90°	80°	VF	90°	90°

Flex- *Flexio*; Ext-*Extensio*; Pro-*Pronatio*;

Sup- *Supinatio*; DF- *Flexio dorsalis*; VF- *Flexio volaris*

Tabela 1. Vrednosti obima pokreta (ROM) u zglobu lakta i podlaktka na početku i kraju rehabilitacionog tretmana

Na Klinici za dečju rehabilitaciju i rehabilitaciju, tokom stacionarnog lečenja ispitanice, kineziterapijski tretman je sproveden tokom 6 dana u nedelji, u trajanju od 60 minuta u toku dana. Tokom perioda boravka na Klinici, nije zabeleženo nijedno pogoršanje funkcionalnog statusa ispitanice. Vrednosti ROM evaluirane su jednom nedeljno i u ovom periodu postignut je fiziološki aktivni obim pokreta (Tabela 1). Funkcionalni status gornjih ekstremiteta evaluiran je na početku i kraju stacionarnog lečenja pomoću kratke forme *DASH* upitnika, za čiju upotrebu je dobijena saglasnost institucije koja je kreirala upitnik, Instituta za Rad i Zdravlje u Kanadi (*Institute for Work and Health*) (Grafikon 1).

Evaluirana je i ukupna vrednost *DASH* skora na početku i kraju tretmana (Grafikon 2). Intenzitet bola na početku i kraju rehabilitacionog tretmana procenjena je upotrebom skala za procenu bola (vizuelne i numeričke) (Grafikon 3.)

Grafikon 1. Vrednosti Quick-DASH skora na početku i na kraju rehabilitacionog tretmana

Grafikon 2. Ukupne vrednosti Quick-DASH skora na početku i na kraju rehabilitacionog tretmana

Grafikon 3. Intenzitet bola na početku i na kraju rehabilitacionog tretmana

DISKUSIJA

Suprakondilarni prelomi humerusa česti su u pedijatrijskoj populaciji starosti između 6. i 10. godine života i spadaju u ekstraartikularne prelome. U epidemiološkoj studiji sprovedenoj kod dece, Houshian i sar. (2001) otkrili su da suprakondilarni prelomi čine 58% svih preloma lakta u pedijatrijskoj populaciji i najzastupljeniji su u dobi od pete do šeste godine života. U prospektivnoj deskriptivnoj studiji urađenoj u Nacionalnoj bolnici Kenije tokom 2009. godine, najčešći tipovi preloma koji se javljaju kod dece pri padu sa visine su suprakondilarni prelomi humerusa (17,3%), a zatim prelomi butne kosti (11,8%) [23, 24].

Rašid i Vivek (2017) u svojoj studiji o epidemiološkom obrascu ovih preloma otkrili su da je starosna grupa od 5. do 8. godine bila dominantna, kada je reč o suprakondilarnim prelomima, sa prosečnom starošću od 7,9 godina. Upravo u ovom uzrastu većina dece počinje da se bavi aktivnostima koje predstavljaju rizik od pada, a i ova anatomska oblast se u ovom uzrastu remodelira, sa tipičnim tankim korteksom koji predisponira ovu oblast za prelom. Studija takođe pokazuje da dečaci imaju veću stopu učestalosti ovih preloma (65,7%). Razlog tome je što su dečaci više uključeni u aktivnosti koje ih dovode u opasnost od devojčica [25]. Međutim, rad Kassera i sar. (2001) pokazuje da je sve veći broj i devojčica koje imaju suprakondilarne prelome nadlaktatne kosti [26]. Ovo je skoro slično nalazima Skaggsa i sar. (2001) gde je nađeno da je ekstenzioni obrazac pada prisutan kod 97% – 99% dece, dok povreda nedominantnog gornjeg ekstremiteta (60,8%) preovladava [27]. Međutim, u studiji koju su uradili Mangvani i sar. (2006), kada su u pitanju suprakondilarni prelomi humerusa kod dece, otkrili su da je dominantna ruka više zahvaćena (61%) jer su mnogi njihovi pacijenti imali pad u nivou, gde je prirodni refleks deteta da obično pada na dominantnu ispruženu ruku [28].

U istraživanju Habumugisha i sar. (2022) identifikovano je 108 pedijatrijskih pacijenata oba pola, koji su zbrinuti operativno nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti i praćeni su, u proseku, dve i po godine. Kod ispitanika muškog pola učestalija je bila ova vrsta preloma (65,7%). Preovlađujuća starosna grupa je bila 6–10 godina sa 54,6%, a pad na ispruženu ruku bio je daleko najčešći mehanizam povrede (96,3%). Levi gornji

ekstremitet, obično nedominantan, bio je učestalije povređivan (60,2%), a dominantni su bili zatvoreni prelomi (95,4%). Preko polovine pacijenata (69,4%) hiruški je zbrinuto u roku od 96 časova od trenutka povrede. Nakon operativnog zahvata i perioda praćenja 25% pacijenata imalo je lakši invaliditet, a 0,9% pacijenata imalo je teški invaliditet [1]. Isa i sar. (2014) sprovodeći istraživanje na 94 dece sa suprakondilarnim prelomom nadlaktne kosti zaključili su da je takođe veća incidenca ovih preloma kod dečaka (57%), nego kod devojčica i da je češće bio povređivani levi lakat (61,7%) u odnosu na desni [13].

Često je kod operativno lečenih suprakondilarnih preloma nadlaktne kosti prisutno ograničenje aktivnog pokreta u zglobu lakta. Usled postojanja ovog ograničenja, postavlja se pitanje značaja ranog rehabilitacionog programa. Nekoliko autora preporučuje sprovođenje fizikalne terapije nakon suprakondilarnog preloma nadlaktne kosti, dok je drugi u potpunosti odbijaju [29, 30]. U prospektivnoj randomizovanoj studiji sprovedenoj između januara 1994. i decembra 1998. godine, nakon suprakondilarnog preloma nadlaktne kosti kod 51 deteta, sproveden je rehabilitacioni tretman. Tridesetominutne sesije fizikalne terapije su bile propisane dva do tri puta nedeljno. Fizioterapeuti su primenili pasivne tehnike istezanja zglobova i mekih tkiva, kao i aktivne vežbe koje su modifikovane tako da se sprovode kroz igru. U vreme uklanjanja Kirschnerovih igala, sva deca su imala značajan gubitak aktivnog pokreta u povređenom laktu. Deca koja su imala fizikalni tretman postigla su brži povratak normalnog ili skoro normalnog ROM-a lakta. Neželjeni efekti fizikalne terapije nisu zabeleženi [31].

Wang i sar. (2009) uključili su u svoje istraživanje 45 dece sa suprakondilarnim prelomom nadlaktne kosti, koji su operativno zbrinuti i čija je imobilizacija u proseku trajala 32,7 dana. Meren je ROM u lakatnom zglobu i podlaktu. Svi pacijenti su podstaknuti da izvode bezbolnu aktivnu ROM vežbu nakon uklanjanja imobilizacije. Niko od njih nije sprovodio pasivan kineziterapijski program ili vežbe sa opterećenjem, kao deo programa fizikalne terapije. Fiziološki obim pokreta kod ovih ispitanika u proseku su dostignuti mesec dana nakon uklanjanja imobilizacije kada je u pitanju fleksija-ekstenzija, dok je polovina ovog vremena bila potrebna za dostizanje punog obima pokreta pro-supinacije [7].

Herring (2002) je ukazao na to da je 6 do 8 nedelja nakon uklanjanja imobilizacije nije često naći više od 10° do 15° odstupanja od fiziološkog ROM, kada je reč o pokretima fleksije i ekstenzije [32]. Shrader (2009) je naveo u svom radu da je retkost da obim pokreta u laktu i podlaktu nije u fiziološkom opsegu 6 do 8 nedelja nakon uklanjanja imobilizacije [33]. Topping i sar. (1995) očekivali su povratak punog obima pokreta mesec dana nakon uklanjanja imobilizacije i započeli bi fizikalnu terapiju ako pokret nije bio uredan u to vreme [34]. Slično, Otsuka i Kasser (1997) su zaključili da treba očekivati pun ROM lakta tokom naredne 3 nedelje nakon uklanjanja imobilizacije posle suprakondilarnog preloma nadlaktne kosti [35]. Nasuprot tome, Rang (1983) je predložio da nakon lečenja suprakondilarne frakture kod deteta roditelje treba upozoriti da može proći najmanje 3 meseca do dobijanja punog obima pokreta u laktu i podlaktu [36]. Dameron (1981) je prijavio u svom radu da je postizanje maksimalnog obima pokreta lakta nakon takvih povreda trajalo 12 meseci ili više i da su u tom pogledu postojale značajne individualne varijacije među pacijentima [37]. Zions i sar. (2009) su u svom istraživanju prikazali da su se pokreti u laktu vratili na srednju vrednost od 72% pokreta kontralateralnog ekstremiteta do 6 nedelja nakon skidanja imobilizacije i progresivno se povećali na 86% u 12. nedelji, a dostigli 98% do 52. nedelje. Rezultati studije pomogli su da se posavetuju roditelji, šta da očekuju nakon lečenja povrede njihovog deteta [38].

Majidi i sar. (2013) u svojoj studiji otkrili su da su se povrede nerva dogodile kod 13,3% pacijenata sa suprakondilarnim prelomom nadlaktne kosti. U pogledu funkcionalnog ishoda pomoću *Quick DASH* skora, 69,4% ispitanikovih funkcionalnih statusa bilo je u granicama normale, a 25% imalo je blagi invaliditet, što znači da je većina pacijenata sa

ovom vrstom preloma zadovoljna u pogledu funkcionalnog ishoda. Percepcija kliničkog ishoda, od strane pacijenta, može se razlikovati od objektivnog kliničkog ishoda [39]. Pietro i sar. (2012) su u svojoj studiji zaključili da funkcionalni nedostaci ne utiču nužno negativno na kvalitet života pedijatrijskih pacijenata, a većina ispitanika bila je zadovoljna u pogledu svog funkcionalnog ishoda [40]. Sinikumpu i sar. (2016) pokazali su u svom radu da se ova vrsta invaliditeta u najvećoj meri sastoji u smanjenju snage hvata šake i deficitu ROM-a [41].

Ernat i sar. (2020) u trogodišnjoj prospektivnoj studiji koja se bavila predviđenjem funkcionalnog statusa pacijenata nakon suprakondilarnog preloma nadlaktice pomoću *Quick DASH* instrumenta, dobili su da je skor u proseku bio 11,9, što predstavlja odličan funkcionalni status gornjih ekstremiteta nakon 12 nedelja (u proseku) od trenutka povrede [11]. Liebs i sar. (2020) su u studiju uključili 775 ispitanika sa suprakondilarnim prelomom nadlaktatne kosti, prosečnog uzrasta 6,1 godina, praćenih tokom 13 godina njenog trajanja. Prosečna vrednost *Quick DASH* skora iznosio je 2,4 što je dobar, ali ne savršen rezultat (*Quick DASH*=0), što ukazuje da je u nekoj meri limitirano funkcionisanje gornjih ekstremiteta nakon potpune sanacije ove povrede [42]. U španskoj studiji, koja se bavila istom temom, autori su prijavili srednje vrednosti *Quick DASH* skora 10, u kohorti od 46 dece sa konzervativno lečenom povredom suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti [43]. U retrospektivnoj studiji Eguia i sar. (2020) koji su uključili 213 ispitanika hiruški zbrinutih nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti u periodu 2008–2016. god., dobili su da je *Quick DASH* skor iznosio u proseku 1,4 [44]. U petogodišnjoj studiji Asadian i sar. (2014), koji su uključili 43 ispitanika (2 : 1 = dečaci : devojčice), prosečnog uzrasta 7,2 godine nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti, najučestaliji mehanizam povrede bio je pad tokom igre ili treninga (58%). Svi ispitanici su hirurški bili zbrinuti u periodu 12–72 časa nakon povrede. Imobilizacija ruke sprovedena je tokom 2 nedelje i nakon toga je 18,5% njih upućeno na 20 sesija fizikalnog tretmana, dok je kod ostatka ispitanika obim pokreta u zglobu lakta i podlaktu bio u fiziološkim granicama. Prosečna vrednost *Quick-DASH* skora kod ispitanika bio je 15 i nije se menjao tokom kontrolnih pregleda [3].

Pošto su povrede i poremećaji funkcije gornjih ekstremiteta povezani sa značajnim udelom u zdravstvenoj zaštiti, potrebne su pouzdane i validne mere ovih parametara. Prethodni upitnici imali su neke nedostatke, kao što je nemogućnost otkrivanja malih promena specifičnih za anatomsku regiju, ili previše kombinacija mernih parametara. Vrednosti *Quick-DASH* upitnika koreliraju sa objektivnim pokazateljima funkcije lakta nakon rehabilitacije suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti kod dece. Ovaj upitnik ishoda vredan je u proceni efikasnosti fizikalne terapije i kliničke procene funkcije gornjih ekstremiteta kod dece. Trebao bi se koristiti uz druge upitnike [8].

ZAKLJUČCI

Primena rane rehabilitacije nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti kod dece dovodi do značajno bolje funkcije lakta i gornjeg ekstremiteta u celini i potrebno je sa njom započeti što pre, kada se steknu uslovi, nakon uklanjanja imobilizacije.

Primenom rehabilitacionog tretmana nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti postiže se dobar funkcionalan ishod i vraćanje nivoima aktivnosti svakodnevnog života (ADŽ) kao pre nastanka povrede.

Značajno je koristiti upitnike za evaluaciju rehabilitacionog procesa i funkcije gornjih ekstremiteta nakon suprakondilarnog preloma nadlaktatne kosti.

LITERATURA

1. Habumugisha B, Byiringiro JC, Semakula M, Butera AM, Byimana J, Kreshak JL. Outcome of paediatric supracondylar humeral fractures treated by surgery at the University Teaching Hospital of Kigali, Rwanda. *East African Orthopaedic Journal*. 2022;16(2):67–76.
2. Holt JB, Glass NA, Shah AS. Understanding the epidemiology of pediatric supracondylar humeral fractures in the United States: identifying opportunities for intervention. *J Pediatr Orthop*. 2018;38: e245–51.
3. Asadian M, Gharehdaghi M, Tavousidoroh M, Mirkazemi M, Halaj Moghadam M, Rahimi Shourin H et al. Outcomes of surgical treatment of pediatric supracondylar humerus fractures by bilateral triceps approach. *Razavi International Journal of Medicine*. 2014;2(3): e19986.
4. He M, Wang Q, Zhao J, Wang Y. Efficacy of ultra-early rehabilitation on elbow function after Slongo's external fixation for supracondylar humeral fractures in older children and adolescents. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2021;16(1):520.
5. Gummesson C, Atroshi I, Ekdahl C. The disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) outcome questionnaire: longitudinal construct validity and measuring self-rated health change after surgery. *BMC Musculoskelet Disord* 2003; 4: 11.
6. Korhonen L, Pokka T, Holappa A, Serlo W, Sinikumpu JJ. The measurement methods of movement and grip strength in children with a previous upper extremity fracture: a comparative, prospective research. *Scandinavian Journal of Surgery*. 2020;109(4):351–8.
7. Wang YL, Chang WN, Hsu CJ, Sun SF, Wang JL, Wong CY. The recovery of elbow range of motion after treatment of supracondylar and lateral condylar fractures of the distal humerus in children. *Journal of orthopaedic trauma*. 2009;23(2):120–5.
8. Turchin DC, Beaton DE, Richards RR. Validity of observer-based aggregate scoring systems as descriptors of elbow pain, function and disability. *J Bone Joint Surg Am* 1998; 80(2): 154–62.
9. Marson BA, Craxford S, Deshmukh SR, Grindlay DJ, Manning JC, Ollivere BJ. Quality of patient-reported outcomes used for quality of life, physical function, and functional capacity in trials of childhood fractures: a systematic review using the COSMIN checklist. *The Bone & Joint Journal*. 2020;102(12):1599607.
10. Colovic H, Stankovic I, Dimitrijevic L, Zivkovic V, Nikolic D. The value of modified DASH questionnaire for evaluation of elbow function after supracondylar fractures in children. *VSP*. 2008;65(1):27–32.
11. Ernat JJ, Wimberly RL, Ho CA, Riccio AI. Vascular examination predicts functional outcomes in supracondylar humerus fractures: a prospective study. *Journal of Children's Orthopaedics*. 2020;14(6):495–501.
12. Quatman-Yates CC, Gupta R, Paterno MV, Schmitt LC, Quatman CE, Ittenbach RF. Internal consistency and validity of the QuickDASH instrument for upper extremity injuries in older children. *J Pediatr Orthop* 2013;33: 838–42.
13. Isa AD, Furey A, Stone C. Functional outcome of supracondylar elbow fractures in children: a 3- to 5-year follow-up. *Can J Surg* 2014;57:241–6.
14. Fillingim RB, Loeser JD, Baron R, Edwards RR. Assessment of chronic pain: domains, methods, and mechanisms. *The journal of pain*. 2016.1;17(9):T10–20.
15. Bielewicz J, Daniluk B, Kamieniak P. VAS and NRS, same or different? Are visual analog scale values and numerical rating scale equally viable tools for assessing patients after microdissectomy?. *Pain Research and Management*. 2022: 29(2022):1–6.
16. Bolton JE, Wilkinson RC. Responsiveness of pain scales: a comparison of three pain intensity measures in chiropractic patients. *J Manipulative Physiol Ther* 1998;21:1–7.
17. Breivik EK, Bjornsson GA, Skovlund E. A comparison of pain rating scales by sampling from clinical trial data. *Clin J Pain* 2000;16:22–8.
18. Bryce TN, Budh CN, Cardenas DD, Dijkers M, Felix ER et al. Pain after spinal cord injury: an evidence-based review for clinical practice and research. Report of the National Institute on Disability and Rehabilitation Research Spinal Cord Injury Measures meeting. *J Spinal Cord Med* 2007;30:421–40.
19. Jensen MP. Measurement of pain. In: Fishman SM, Ballantyne JC, Rathmell JP, editors. *Bonica's management of pain*. Media, PA: Williams & Wilkins; 2010. p. 251–70.
20. Jensen MP, Chen C, Brugger AM. The relative validity of three pain treatment outcome measures in post-surgical pain. *Pain* 2003;99:101–9.
21. Jensen MP, Miller L, Fisher LD. Assessment of pain during medical procedures: a comparison of three scales. *Clin J Pain* 1998;14:343–9.
22. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. *J Clin Nurs*

2005;14:798—804.

23. Houshian S, Mehdi B, Larsen MS. The epidemiology of elbow fracture in children: analysis of 355 fractures, with special reference to supracondylar humerus fractures. *J Orthop Sci.* 2001; 6:312—5.
24. Kihiko DK, Mutiso VM, Kiboi JG. Fractures sustained by children who fall from a height as seen at Kenyatta National Hospital. *East Afr Orthop J.* 2009; 3(2):1—10
25. Rashid A, Vivek S. Epidemiologic pattern of paediatric supracondylar fractures of humerus in a teaching hospital of rural India. *Chinese J Traumatol.* 2017; 20:158—60.
26. Kasser JR, Beaty JH. Supracondylar fractures of the distal humerus. In: Rockwood and Wilkins' *Fractures in Children*, 5th, Beaty JH, Kasser JR. (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001. p.577.
27. Skaggs DL. Elbow fractures in children: Diagnosis and management. *J Am Acad Orthop Surg.* 1997; 5(6):303—12.
28. Mangwani J, Nadarajah R, Paterson JM. Supracondylar humeral fractures in children: ten years' experience in a teaching hospital. *J Bone Jt Surg Br.* 2006; 88(3):362—5.
29. Minkowitz B, Busch MT. Supracondylar humerus fractures. Current trends and controversies. *Orthop Clin North Am.* 1994;25:581—94.
30. Paradis G, Lavallee P, Gagnon N, Lemire L. Supracondylar fractures of the humerus in children. Technique and results of crossed percutaneous K-wire fixation. *Clin Orthop.* 1993;231—7.
31. Keppler P, Salem K, Schwarting B, Kinzl L. The effectiveness of physiotherapy after operative treatment of supracondylar humeral fractures in children. *Journal of Pediatric Orthopaedics.* 2005;25(3):314—6.
32. Herring J. Upper extremity injuries. In: Herring J, ed. *Tachdjian's Pediatric Orthopaedics*. Vol 3. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2002:2115—250.
33. Shrader MW. Pediatric supracondylar fractures and pediatric physeal elbow fractures. *Orthop Clin North Am.* 2008;39:163—71.
34. Topping RE, Blanco JS, Davis TJ. Clinical evaluation of crossed pin versus lateral-pin fixation in displaced supracondylar humerus fractures. *J Pediatr Orthop.* 1995;15:435—9.
35. Otsuka NY, Kasser JR. Supracondylar fractures of the humerus in children. *J Am Acad Orthop Surg.* 1997;5:19—26.
36. Rang M: Elbow. In: Rang M, ed. *Children's Fractures*. Philadelphia, PA: JB Lippincott; 1983:152—96.
37. Dameron TB Jr. Transverse fractures of distal humerus in children. *Instr Course Lect.* 1981;30:224—35.
38. Zions LE, Woodson CJ, Manjra N, Zalavras C. Time of return of elbow motion after percutaneous pinning of pediatric supracondylar humerus fractures. *Clinical Orthopaedics and Related Research.* 2009;467:2007—10.
39. Majid K, Abdul HA, Sharaf I. Nerve injuries in supracondylar fractures of the humerus in children. *J Pediatr Orthop.* 2013; 22: 123—6.
40. Pietro P, Domenica DM, Michelle G. Adequacy of treatment, bone remodeling, and clinical outcome in pediatric supracondylar humeral fractures. *J Pediatric Orthop.* 2012; 21:115—20.
41. Sinikumpu JJ, Victorzon S, Pokka T, Lindholm EL, Peljo T, Serlo W. The long-term outcome of childhood supracondylar humeral fractures. *Bone Jt J.* 2016; 98-B:1410—7.
42. Liebs TR, Burgard M, Kaiser N, Slongo T, Berger S, Ryser B et al. Health-related quality of life after paediatric supracondylar humeral fractures. *The bone & joint journal.* 2020;102(6):755—65.
43. Moraleda L, Valencia M, Barco R, González- Moran G. Natural history of unreduced Gartland type- II supracondylar fractures of the humerus in children: a two to thirteen- year follow- up study. *J Bone Joint Surg Am.* 2013;95- A(1):28—34.
44. Eguia FA, Gottlich CP, Vora M, Klyce W, Hassan S, Sponseller PD et al. Radiographic assessments of pediatric supracondylar fractures and mid-term patient-reported outcomes. *Medicine.* 2020;99(41):1—7.

ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF THE PATIENT AFTER SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURE: CASE REPORT

Author: MILICA STANIĆ

e-mail: milicastanic01@gmail.com

Mentor: Assoc. Prof. Rastislava Krasnik

Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, Institute for Child and Youth Health Care Vojvodina, Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: Supracondylar fractures of the humerus are common in children, and in 95% of cases, the mechanism of occurrence is a fall on an overextended arm. One of the main tasks after a supracondylar fracture of the humerus in children is to restore the physiological range of motion of the elbow and forearm, for which the application of rehabilitation treatment is of vital importance. This type of fracture is a public health problem.

Aim: To present the rehabilitation process and assess the functional status in patients after a supracondylar fracture of the humerus

Materials and Methods: A retrospective study included one subject (case report), a female aged 7, admitted to stationary rehabilitation treatment at the Institute for Child and Youth Health Care Vojvodina, Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation, Novi Sad, Serbia, four weeks after surgical treatment of a (re)fracture of a supracondylar fracture of the right upper arm, dominant hand. The study was conducted from July 3 to July 10, 2023, with prior notice/informed consent of the parents and the consent of the Institute's Ethics Commission. Anamnestic, diagnostic, and therapeutic data obtained by reviewing the medical documentation were used, as well as data obtained by filling in the questionnaire for the assessment of the functional status of the upper extremities (DASH–short version) and the pain assessment scale (visual and numerical).

Conclusion: The application of rehabilitation treatment after a supracondylar fracture of the humerus results in a good functional outcome and a return to the levels of activities of daily living (ADL) as before the injury.

Keywords: supracondylar fracture; children; rehabilitation